

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(GT9 - Indizível)

Entre máquinas e rostos: Adam Harvey e a arte na política da rostidade

Doutorando Felipe da Silva Borges (USP)

Resumo

Este artigo analisa o rosto como forma política no funcionamento das máquinas digitais a partir das obras de Adam Harvey. Com base no conceito de rostidade de Deleuze e Guattari, examinam-se *CV Dazzle* e *VFRAME*. O primeiro explora maquiagens e cortes de cabelo que enganam sistemas de reconhecimento facial, criando desvios no “sistema rosto” e evidenciando sua produção política, não biológica. Já o *VFRAME* é debatido como um ato político, ao aplicar a lógica da rostificação no reconhecimento de bombas bélicas, subvertendo o uso tradicional da tecnologia. Ao articular o conceito de rostidade com as obras de Harvey, verifica-se que o rosto é uma variável central para o controle social na sociedade ocidental, e que algoritmos e dispositivos digitais operam como extensões de políticas de poder recorrentes.

Palavras-chaves: Algoritmos; Rosto; Adam Harvey; Controle.

Abstract

This article analyzes the face as a political form within digital machines through the works of Adam Harvey. Based on Deleuze and Guattari's concept of faciality, it examines CV Dazzle and VFRAME. The former explores makeup and hairstyles that deceive facial recognition systems, creating disruptions in the "face system" and revealing its political, non-biological construction. VFRAME is discussed as a political act by applying faciality logic to the recognition of military bombs, subverting the traditional use of technology. By articulating the concept of faciality with Harvey's works, the article demonstrates that the face is a central variable for social control in Western society, with algorithms and digital devices operating as extensions of recurring power politics.

Key-words: Algorithms; Face; Adam Harvey; Control.

INTRODUÇÃO

O rosto deslocou-se do corpo — ou talvez nunca tenha estado plenamente acoplado a ele. Disseminou-se, tornando-se elemento central de diversos procedimentos tecnológicos e ferramentas de controle, abrangendo inúmeras variáveis. Um rosto para identificar a distância focal da câmera, para destravar um sistema operacional de celular, ser senha de autenticação

de transações bancárias, para identificar um criminoso, para transformar-se na Monalisa através de aplicativos de *smartphones*. O rosto é o paradigma de diversos processos das tecnologias baseadas em algoritmos, seja para entreter ou para operações de segurança estatal, isto é, uma base de organização.

Como prognóstico desse contexto, Deleuze e Guattari, em *Mil Platôs* (2012), propuseram, já na década de 1980, a noção de *rostidade*: um processo de produção do rosto que fundamenta o funcionamento da sociedade ocidental. Nessa sociedade, o rosto não se reduz a uma representação física nem à mera semelhança com aquilo que possui olhos, boca e nariz. Ele constitui, antes, uma operação maquínica que organiza afetos, percepções, comportamentos e relações de poder.

Nesse sentido, este artigo propõe articular o conceito de *rostidade* às obras do artista, pesquisador e engenheiro da computação Adam Harvey, a partir de seus trabalhos militantes contra tecnologias de detecção e reconhecimento facial. A questão que orienta esta investigação é: de que modo os trabalhos de Harvey expõem a lógica dos algoritmos de reconhecimento facial de forma análoga à definição de *rostidade* proposta por Deleuze e Guattari? E, complementarmente, quais possibilidades de resistência política esses trabalhos enunciam?

Para tanto, serão analisadas duas obras de Harvey — *CV Dazzle* (2010) e *VFRAME* (2022, em andamento) — à luz do conceito de *rostidade* elaborado pelos filósofos franceses. A metodologia adotada fundamenta-se em revisão bibliográfica e análise teórico-conceitual, especialmente a noção de rosto introduzida em *Mil Platôs*, bem como do diagnóstico político delineado por Deleuze em “Post-scriptum sobre as sociedades de controle” (1992). Pretende-se, com isso, estabelecer uma crítica aos mecanismos de vigilância e controle das tecnologias de visão computacional a partir do confronto entre filosofia e prática artística.

Inicialmente, discute-se a dificuldade em delimitar conceitualmente o rosto e como essa indefinição é incorporada tecnicamente pelos dispositivos de visão computacional, conforme Harvey (2020; 2021a; 2021b; 2022), evidenciando semelhanças conceituais com a noção de *rostidade*. Com a apresentação das operações do rosto e sua ressonância na visão algorítmica, analisa-se a obra *CV Dazzle*, uma camuflagem contra sistemas de

reconhecimento facial baseada em cortes de cabelo e maquiagens, a fim de compreender os procedimentos sistemáticos das técnicas de reconhecimento e suas implicações políticas por meio da desconfiguração do rosto. Por fim, o *VFRAME* opera uma reconfiguração: utiliza técnicas de visão computacional para reconhecer, via software, bombas em imagens de zonas de guerra, com o objetivo de municiar pesquisadores de direitos humanos na identificação de minas e artefatos bélicos, convertendo o objeto de guerra em um rosto a ser reconhecido. Assim, a arte de Harvey constitui, em primeira instância, um ato político por outras configurações do visível.

O ROSTO E A VISÃO COMPUTACIONAL (CONFIGURAÇÃO)

Em uma primeira instância, o rosto remete à porção superior do corpo humano — ou, em sentido ampliado, dos animais —, mais especificamente à superfície que abriga os orifícios das narinas, dos olhos e da boca. No entanto, entre os humanos, o rosto ultrapassa sua dimensão anatômica para adquirir um valor subjetivo. Ainda que ambas as definições — a biológica e a afetiva — se sustentem sobre bases imprecisas e abstratas, prevalece, como senso comum, essa descrição que articula natureza (fisionomia) e qualidade (subjetividade). Ocorre que o significado do rosto, enquanto palavra e conceito, permanece em disputa, o que se torna particularmente evidente diante das tecnologias de visão computacional. Afinal, como uma máquina consegue compreender o que é um rosto em uma imagem? Como distinguir a fisionomia, entre múltiplos objetos visuais, e classificar a subjetividade de um rosto?

Como base de atuação, o algoritmo tenta localizar nas imagens informações geométricas de determinadas características do que seria um rosto, como olhos, nariz e boca, e então verificar se essas informações compõem um arranjo plausível das medidas geométricas de um rosto padrão humano (SZELISKI, 2022, p. 296). Ainda assim, essa distinção de uma superfície frontal da cabeça humana é a base ocidental da ideia de visão, afinal:

“[...] to ‘see’ hinges on an anthropocentric definition of vision which assumes a visible spectrum of reflected light received through the retina, visual cortex, and

fusiform gyrus that is ultimately understood as a face in the mind of the observer. Early biometric face analysis systems built on this definition by combining the human perceptual system with statistical probabilities. But the 'face' in a face recognition system takes on new meanings through the faceless computational logic of computer vision" (HARVEY, 2021a, np)¹

Se para ver um rosto é preciso também ter um rosto, como podemos falar de visão computacional de uma máquina sem rosto? Falar de rosto não se restringe ao que entendemos como a cabeça humana. Trata-se, antes, de uma operação: a extração, em meio à totalidade de uma imagem, de uma especificidade configurada como rosto. Afinal, nas telas — sejam as imagens capturadas opticamente ou por infravermelho — o que vemos é o resultado de parâmetros codificados. O rosto, nesse contexto, é um padrão a ser analisado e identificado, uma produção de imagem configurada por particularidades padronizadas em informações binárias e pixels. Não seria isso, de algum modo, o que Deleuze e Guattari denominaram de *rostidade*? A conformação de um sistema de signos visuais e sociais, onde o rosto emerge como superfície de organização e, atualmente, controle.

O rosto, para Deleuze e Guattari (2012), é produto de uma máquina abstrata de rosticidade. Essa máquina abstrata atua através de um sistema binário de significância e subjetivação, muro branco-buraco negro: o muro branco é sua parte refletora de significante; O buraco negro é sua parte atravessada pela subjetivação. O rosto é uma superfície esburacada que tem em sua composição uma “*unidade refletora e refletida*” (DELEUZE, 2018, p. 141). Refletora no sentido óptico, o significante que rebate sobre o muro branco, como a luz, ressoando pelo ambiente; refletida no sentido do aspecto mental, os afetos e pensamentos que atravessam nossos poros, buracos negros. O rosto nada tem de característica humana, tão pouco animal, ele pode ser efetivamente qualquer coisa que foi rostificada, desde um corpo inteiro humano a um objeto inanimado. Assim, como construto ele não concerne à ideologia e sim à organização do poder. Os agenciamentos do poder que determinaram sua

¹ Tradução nossa: “[...] ‘ver’ se baseia em uma definição antropocêntrica de visão que pressupõe um espectro visível de luz refletida recebida pela retina, pelo córtex visual e pelo giro fusiforme que, em última análise, é entendido como um rosto na mente do observador. Os primeiros sistemas biométricos de análise facial se basearam nessa definição, combinando o sistema perceptual humano com probabilidades estatísticas. Mas o ‘rosto’ em um sistema de reconhecimento facial assume novos significados por meio da lógica computacional sem rosto da visão computacional”.

necessidade de produção e sua função, portanto, “o rosto é uma política” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 55).

Ao proporem a ideia de *rostidade*, Deleuze e Guattari observam que não se cria individualmente um rosto; antes, “introduzimo-nos em um rosto mais do que possuímos um” (Idem, p. 49). Trata-se de um processo que antecede a produção do rosto em si: uma operação maquínica realizada por uma “máquina abstrata” — instância anterior às tecnologias contemporâneas de reconhecimento facial — que atribui a objetos quaisquer determinadas qualidades e potencialidades (predições). Como afirma Celis Bueno, “*This means that the human face should not be considered a universal or natural given but must instead be seen as the product of a specific social assemblage*” (2020, p. 4 a 5)². Ou seja, para os filósofos franceses, as bases de organização da sociedade ocidental, incluindo seu imaginário, estão fundadas na produção de rostos enquanto operadores de coordenadas sociais: propriedades, endereçamentos e enquadramentos de indivíduos.

De maneira similar, Adam Harvey compreende a visão computacional como continuação do projeto ocidental do olhar, cuja genealogia remonta à fotografia. Em suas palavras, “*Photography has become a nineteenth-century way of looking at a twenty-first-century world*” (HARVEY, 2021b, np)³, atribuindo à visão computacional o estatuto de novo regime de visibilidade. Tal regime inaugura outra forma de ver e perceber o mundo, na qual a probabilidade estatística se torna sinônimo dos dados da realidade. Assim, “*there is no truth in the output of computer vision algorithms, only statistical probabilities clipped into Boolean states masquerading as truthy outcomes with meaning added in post-production*” (Ibidem)⁴. Harvey sustenta que os algoritmos não detectam propriamente o rosto, mas apenas regiões que guardam semelhança com ele, às quais são atribuídas pontuações de confiança. Conclui, então, que “*a developer or administrator decides how much a facial region should be considered a real face in order to qualify as such. Setting the*

² Tradução nossa: “isso significa que o rosto humano não deve ser considerado um dado universal ou natural, mas deve ser visto como o produto de um conjunto social específico”

³ Tradução nossa: “a fotografia tornou-se uma maneira do século XIX de olhar para um mundo do século XXI”.

⁴ Tradução nossa: “há verdade no resultado dos algoritmos de visão computacional, apenas probabilidades estatísticas recortadas em estados booleanos disfarçados de resultados verdadeiros com significado adicionado na pós-produção”.

threshold is the final decision that connects the algorithmic world to the human world, each with their own biases” (Ibidem)⁵.

Assim definidos, os rostos nos sistemas de detecção tornam-se objetos probabilísticos reduzidos a uma variável *booleana* — rosto ou não-rosto, verdadeiro ou falso — determinada por uma base de dados específica. Ou seja, a visão algorítmica é limitada por comandos rígidos e por uma amostragem padronizada. Os limites entre o que pode ou não ser reconhecido como rosto, assim como a quantidade e variedade das amostragens, podem gerar tanto falsos positivos (limites ampliados) quanto falsos negativos (limites reduzidos). Nesse sentido, o reconhecimento facial “[...] *means finding harmony between false positives, false negatives, true positives, and true negatives*” (Ibidem)⁶. A máquina computacional, nesse contexto, constitui um desdobramento da máquina abstrata: atribui a objetos quaisquer determinadas características que os configuram como rostos, de acordo com a imagem em que estão inseridos. O rosto, assim, é a aplicação de valores e funções operacionais que implicam diretamente em dispositivos de poder — não se trata de ideologia, mas, como afirmam Deleuze e Guattari, de “economia e de organização de poder” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 47).

DESCONFIGURAR O ROSTO (*CV Dazzle*)

Harvey se apresenta como artista e pesquisador especializado em vigilância, privacidade e visão computacional. Não há distinção entre sua prática artística e sua atuação política; ao contrário, seu processo de pesquisa e as técnicas de produção configuram, em suas obras, um ato político. Suas criações exploram as brechas — ou desvios, como são chamadas por Deleuze e Guattari — nos sistemas de reconhecimento, buscando tornar visíveis as operações técnicas e, por conseguinte, as variáveis de poder que as sustentam.

⁵ Tradução nossa: “um desenvolvedor ou administrador decide o quanto uma região facial deve ser considerada um rosto real para se qualificar como tal. Definir o limite é a decisão final que conecta o mundo algorítmico ao mundo humano, cada um com seus próprios vieses”.

⁶ Tradução nossa: “[...] significa encontrar harmonia entre falsos positivos, falsos negativos, verdadeiros positivos e verdadeiros negativos”.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Uma de suas principais obras, que lhe conferiu reconhecimento (BEIGUELMAN, 2021), *CV Dazzle*, é um projeto de camuflagem contra os sistemas de detecção visual, que, ao ocultar o rosto, expõe as operações algorítmicas dessas máquinas.

Imagem 1: CV Dazzle Look 3

A obra possui dois objetivos principais: primeiramente, expor sistematicamente os mecanismos técnicos dos sistemas de reconhecimento facial; em segundo lugar, propor estratégias possíveis e acessíveis de resistência — válidas tanto no nível cotidiano quanto em ações de movimentos ativistas. *CV Dazzle*, nesse sentido, é uma camuflagem que opera nos limites da moda, utilizando maquiagens de baixo custo e cortes de cabelo para explorar as vulnerabilidades do algoritmo Viola-Jones, provocando o não reconhecimento dos rostos pelas máquinas e, assim, atuando contra a política do rosto (ver imagem 1). Como os sistemas de detecção operam a partir de bases de dados e comandos algorítmicos, seus limites definem uma variação binária — rosto ou não-rosto — na leitura da imagem. Logo, todo algoritmo de reconhecimento facial depende das condições ambientais (como iluminação e ângulo) e do contexto tecnológico específico em que atua.

No caso do algoritmo Viola-Jones, desenvolvido em 2003, seu uso estava restrito a câmeras de segurança com baixíssima resolução de pixel e limitada gradação na escala de cinza. Diante dessas restrições, Harvey identifica que esse algoritmo se apoia fortemente em características específicas da face humana, como “ [...] *the heavy reliance on the dark areas around the eyes, the symmetry, the stability of the nosebridge, and the darkness under the*

nose” (HARVEY, 2020, np)⁷. Com base nessa configuração do que constitui um “rosto Viola-Jones”, o artista propõe sua desconfiguração, invertendo a lógica das áreas claras e escuras por meio do uso estratégico de maquiagem e diferentes tipos de corte de cabelo.

Apesar de essa obra e estratégia de camuflagem atuar especificamente sobre o Viola-Jones — algoritmo já defasado nos sistemas mais recentes de detecção —, Harvey transpõe, por meio de seu trabalho e divulgação artística-investigativa, uma crítica aos sistemas que atravessam todas as instâncias da vida social e privada. Com o CV Dazzle, ele conseguiu elaborar uma estratégia eficaz contra a detecção do rosto. Assim, “Since face detection is the first step in any automated facial recognition system, blocking the detection stage also blocks any subsequent facial analysis including recognition and emotional analysis” (Ibidem). Ou seja, a detecção constitui o primeiro estágio da organização social, seja no plano policaresco, seja no plano emocional e afetivo. Isso torna expressivo compreender o processo de detecção não como mera captura e separação de um objeto dentre outros (a agulha no palheiro), mas como operação de formação de rostos, aos quais serão posteriormente atribuídas qualidades e funções.

O que remonta a rostidade, enquanto organização, sob dois aspectos e, conseqüentemente, duas modalidades de operação: uma concede elementos e unidades; a outra, as escolhas. A primeira trabalha com a conjunção alternativa “ou” para dar as características elementares do rosto comparativamente a um outro correlativo. Isto é, qualquer conteúdo inserido na máquina abstrata será rostificado sob uma natureza elementar relativa a uma relação biunívoca com outro, ou seja: “é um homem ou uma mulher, um rico ou um pobre, um adulto ou uma criança, um chefe ou um subalterno, ‘um x ou um y’” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 49). Nesse sentido, para ser x é necessária uma unidade correlativa com y, por isso biunívoca, já que o rosto está sempre numa relação de dois a dois. Assim, quando o rosto é individualizado, dado o rosto concreto ao objeto rostificado, ele se encontra no conjunto composto de unidades pares. Afinal, não existe professor sem aluno, acusado sem juiz, e assim por diante.

⁷ Tradução nossa: “[...] a forte dependência das áreas escuras ao redor dos olhos, a simetria, a estabilidade da ponte nasal e a escuridão sob o nariz”.

O segundo aspecto, é a escolha, o papel de resposta seletora: “dado um rosto concreto, a máquina julga se ele passa ou não passa, se vai ou não vai, segundo as unidades de rostos elementares. A correlação binária dessa vez é do tipo ‘sim-não’” (Ibidem). Aqui o juízo de valor do rosto ganha maior sentido, quando o dever de julgar da máquina avalia rostos, rejeitando os não conforme ou os suspeitos. Ainda assim, há um certo grau de escolha, assim como os desvios são medidos, rostos desviantes são produzidos e classificados. Portanto,

a relação binária se estabelece entre o "não" de primeira categoria e um "sim" de categoria seguinte que tanto pode marcar uma tolerância sob certas condições quanto indicar um inimigo que é necessário abater a qualquer preço. De qualquer modo, você foi reconhecido, a máquina abstrata inscreveu você no conjunto de seu quadriculado. (Idem, p. 50)

O *CV Dazzle* revela, à luz da filosofia de Deleuze e Guattari, um processo de rostificação que se atualiza em dispositivos técnicos, agora sob a forma de códigos e dados. Dado que a mutação dos regimes de visibilidade — e, por consequência, das formas de interpretação do visível — está subordinada à lógica computacional, torna-se necessário desenvolver novas estratégias de enfrentamento. Tal como Deleuze identificou, ainda no início da década de 1990, as inovações técnicas e tecnológicas não consistem apenas em uma evolução instrumental, mas implicam, mais profundamente, uma mutação de economia e organização do poder, caracterizada pela transição de sociedades disciplinares para sociedades de controle: “não é uma evolução tecnológica sem ser, mais profundamente, uma mutação no capitalismo” (DELEUZE, 1992, p. 223).

RECONFIGURAR O ROSTO (VFRAME)

O projeto filosófico dos autores franceses sinaliza a necessidade de conhecer “[...] seus buracos negros e seus muros brancos, conheçam-nos, conheçam seus rostos, de outro modo vocês não os desfarão, de outro modo não traçarão suas linhas de fuga” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 64). Nessa perspectiva, parece pertinente pensar o trabalho de Adam Harvey como um processo de “descolonização do algoritmo”, como afirma Beiguelman

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(2021). Ao investigar o rosto e as técnicas contemporâneas de sua produção, Harvey sistematiza estratégias a partir do rosto, contra o próprio sistema-rosto. A moda, nesse contexto, funciona como meio de ocultação do rosto diante da detecção, ao mesmo tempo em que o reconfigura segundo os parâmetros do algoritmo, criando, assim, um outro rosto social — aquele que se apresenta ao mundo fora dos códigos digitais. Em sua produção mais recente, o artista — agora também engenheiro da computação — propõe uma nova estratégia voltada a outros propósitos e princípios, mas mantém seu campo de atuação: a rostidade.

A partir da pesquisa e conhecimento das técnicas da visão computacional, Harvey propõe traçar linhas de fuga reconfigurando o rosto para outro objeto, fora da cabeça humana. Programando um *software* utilizando as tecnologias de controle com maior circulação de mercado — Inteligência Artificial — nasce o VRAME (*Visual Forensics and Metadata Extraction*) uma aplicação que analisa largo conjunto de fotografias e vídeos para detectar e reconhecer submunições (HARVEY, 2022). O projeto tem início em 2017 e continua em desenvolvimento com o intuito de “[...] *bridge the gap between state-of-the-art artificial intelligence used in the commercial sector and make it accessible and tailored to the needs of human rights researchers and investigative journalists* [...]” (Idem, np)⁸.

Imagem 2: varredura fotogramétrica da submunição 9N235 pelo VFRAME

A partir de um banco de dados com imagens de zonas de guerra (ambientes minados),

⁸ Tradução nossa: “[...] preencher a lacuna entre a inteligência artificial de última geração usada no setor comercial e torná-la acessível e adaptada às necessidades de pesquisadores de direitos humanos e jornalistas investigativos”

o VFRAME analisa-as por meio de fotografia, fotogrametria, renderização 3D, impressão 3D e redes neurais convolucionais para a detecção da Submunição 9N235 (ver imagem 2). Nesse processo, o programa, segundo as delimitações propostas por Harvey, rostifica a bomba ao atribuir-lhe, dentro da imagem, contornos e traços, além de uma função categórica: o perigo de morte. O objeto é, assim, delineado, enquadrado por um sistema seletor e designado à função de ameaça. De modo análogo, é possível pensar os sistemas de segurança que delineiam perfis de prováveis criminosos, não como reconhecimento facial estrito, mas como produção de rostos criminosos inscritos em determinados corpos. Em VFRAME, Harvey reverte esse paradigma: a identificação estatística recai sobre um objeto cuja ameaça é imanente, e não sobre abstrações discriminatórias voltadas à organização social.

O VFRAME utiliza as técnicas e processos de rostificação para propor uma reconfiguração que não retorne ao mesmo sistema sob nova forma; recusa, assim, uma reconfiguração em que o rosto não cesse de aparecer em todas as instâncias da vida, sobretudo nos campos de guerra, onde se torna rastreador e veredito para aniquilação de corpos delimitados como perigosos. Desse modo, o VFRAME emprega e disponibiliza ferramentas de coleta, padronização e, principalmente, predição computacional para rostificar não apenas a guerra bélica, mas também o controle que se exerce em estado de guerra constante.

Portanto, como exposto, *CV Dazzle* revela as lógicas sistemáticas e ensaia estratégias práticas no nível individual, explorando vulnerabilidades específicas do sistema Viola-Jones. No entanto, os sistemas atuais, baseados em redes neurais, já não apresentam tais fragilidades. Como afirma Harvey, “attacking makes them stronger. So-called adversarial attacks are rarely adversarial in nature. Most often they are used to fortify a neural network” (HARVEY, 2021b, np). Com isso, os ataques individuais tornam-se insuficientes. Já o *VFRAME* propõe uma resposta estratégica que se desloca para a dimensão coletiva da resistência. Afinal, para Harvey, “*resistance to militarized face recognition and citywide mass surveillance can only happen at a collective level*” (Ibidem)⁹.

⁹ Tradução nossa: “a resistência ao reconhecimento facial militarizado e à vigilância em massa em toda a cidade só pode acontecer em nível coletivo”

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste artigo foi estabelecer o trabalho de Harvey como uma estratégia possível frente ao sistema da rostidade e seu poder de controle. As noções de configuração, desconfiguração e reconfiguração — conceitos que Deleuze e Guattari tratam em termos de território — foram discutidas ao longo do texto como movimentos e mutações que operam no escopo funcional da rostificação, com cada processo podendo, à sua maneira, estabilizar o estatuto do rosto. Harvey, como artista e pesquisador da vigilância e do controle, é, por excelência, produtor de configurações de rostos e, a partir das técnicas de rostidade, desenvolve estratégias contra o próprio estatuto do rosto. *CV Dazzle* e *VFRAME* são obras que expõem e reafirmam diversos preceitos e prognósticos de Deleuze e Guattari. Enquanto *CV Dazzle* investiga as primeiras configurações da visão computacional como lógica de poder, promovendo um ataque ao sistema no nível individual, *VFRAME* abre caminho para pensar a atuação política na instância coletiva. Com os trabalhos de Harvey, torna-se possível compreender o rosto como uma produção e um campo em disputa, onde, na guerra dos algoritmos, é preciso conhecer as técnicas e as múltiplas maneiras de configurá-las.

REFERÊNCIAS

- BEIGUELMAN, Gisele. Adam Harvey: descolonizador de algoritmos. *Website do Select.art*. Disponível em: <<http://select.art.br/adam-harvey-descolonizador-de-algoritmos/>> Acesso em: <23/04/2025> 2021;
- CELIS BUENO, Claudio. The Face Revisited: Using Deleuze and Guattari to Explore the Politics of Algorithmic Face Recognition. *Theory, Culture & Society*, v. 37, n. 1, p. 73–91, 2020;
- DELEUZE, G. *A imagem-movimento*. Tradução: Stella Senra. 1 ed. São Paulo: Editora 34, 2018;
- DELEUZE, G. *conversações*. Tradução: Peter Pál Pelbart. 1 ed. São Paulo: Editora 34, 1992;
- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. *Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia*. Tradução: Tradução: Ana Lúcia De Oliveira et al. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2012, v. 3;
- Harvey, Adam. *CV Dazzle*. *Website do Adam Harvey*. Disponível em: <<http://adam.harvey.studio/cvdazzle/>> Acesso em: <23/04/2025>, 2020;

Harvey, Adam. On Computer Vision. *Website do Umbau*. Disponível em: <<http://umbau.hfg-karlsruhe.de/posts/on-computer-vision>> Acesso em: <23/04/2025>, 2021b;

Harvey, Adam. VFRAME. *Website do Adam Harvey*. Disponível em: <<http://adam.harvey.studio/vframe/>> Acesso em: <23/04/2025>, 2022;

Harvey, Adam. What is a face. *Website do Adam Harvey*. Disponível em: <<http://adam.harvey.studio/what-is-a-face/>> Acesso em: <23/04/2025>, 2021a;

SZELISKI, Richard. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2. ed. Cham: Springer, 2022.

Como citar este texto:

BORGES, Felipe S. Entre máquinas e rostos: Adam Harvey e a arte na política da rostidade. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.